

“MASHINALI O‘QITISHDA MATNLARNI KATEGORIYALAR YOKI MAVZULAR BO‘YICHA KLASSIFIKATSIYA QILISH USULLARI”

Umarov Bekzod Azizovich

Farg‘ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika
kafedrası o‘qituvchisi
ubaumarov@mail.ru

Satinova Gulshanoy To‘lanboy qizi

Farg‘ona davlat universiteti talabasi
satinovagulshanoy@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195383>

Annotatsiya

Matnlarni kategoriyalar yoki mavzular bo‘yicha klassifikatsiya qilish texnologiyasi sun‘iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqola matnlarni toifalashning asosiy usullari, jumladan Naive Bayes, Matn Vektor Mashinasi (SVM), K-yaqin qo‘shnilar (KNN) va chuqur o‘qitish (Deep Learning) yondashuvlari, shuningdek, Word2Vec va TF-IDF kabi vektorlashtirish texnikalarini o‘rganadi. Tadqiqot natijalari ushbu usullarning matnlarni aniqlik bilan toifalashda samarador ekanligini va ularning ijtimoiy tarmoqlar, tibbiyot, va ta‘lim sohalarida keng qo‘llanish imkoniyatini ko‘rsatadi. Matnlarni toifalashning rivojlanishi katta hajmdagi ma‘lumotlarni tahlil qilish va tartiblashda yuqori samaradorlikka erishish imkoniyatini yaratadi.

Kalit so‘zlar: matnlarni toifalash, sun‘iy intellekt, tabiiy tilni qayta ishlash, Naive Bayes, SVM, KNN, Word2Vec, TF-IDF, chuqur o‘qitish, vektorlashtirish, ijtimoiy tarmoqlar, tibbiyot, ta‘lim, algoritmlar, semantik tahlil

Introduction (Kirish)

Bugungi kunda matnlarni kategoriyalash yoki mavzular bo‘yicha tasniflash jarayoni sun‘iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon turli matnlar tarkibini aniqlash, ularni tegishli toifalarga ajratish va tartibga solishni maqsad qiladi. Klassifikatsiya texnologiyasi matnlarni oldindan belgilangan mavzular yoki teglar asosida guruhlash imkonini berib, ko‘plab sohalarida, jumladan elektron pochta spamini filtrlash, tibbiy ma‘lumotlarni ajratish, yangiliklarni mavzular bo‘yicha tartiblash va ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarini kuzatishda qo‘llaniladi. Ushbu jarayon uchun algoritmlarning samaradorligi va ma‘lumotlar to‘plamining to‘g‘ri tuzilishi juda muhimdir. Ushbu maqola matnlarni toifalash usullari, ularni samarali boshqarish texnikalari va amaliy tadqiqot natijalarini ko‘rib chiqishga qaratilgan.

Matnlar - inson faoliyatining barcha sohalari uchun asosiy media hisoblanadi. Har kuni biz ko'plab turli xil matnlar bilan muloqot qilamiz - yangiliklar, kitoblar, ilmiy maqolalar, ijtimoiy media postlari va hokazo. Bu katta hajmdagi matnlar oqimini samarali boshqarish uchun ularni kategoriyalash va klassifikatsiya qilish muhim ahamiyatga ega.

Matnlarni kategoriyalash va tasniflash muammosi turli sohalarda keng qo'llaniladi, jumladan, tavsiya tizimlarida, axborot qidiruv tizimlari, reklama, senzura va boshqalarda. Bu muammoning etakchi echimi matnlarni avtomatik ravishda aniq kategoriyalarga ajratish hisoblanadi.

Matnlarni avtomatik ravishda klassifikatsiya qilish muammosi juda muhim va dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu muammoning etakchi yechimi matnlarni aniq kategoriyalar bo'yicha saralash usullaridan iborat.

Methods (Usullar)

Tadqiqotda matnlarni toifalash uchun keng tarqalgan usullar, jumladan nazoratli va nazoratsiz o'qitish, vektorlashtirish texnikalari va chuqur o'qitish algoritmlari sinovdan o'tkazildi. Dastlab Naive Bayes va Matn Vektor mashinasi (SVM) kabi klassifikatsiya algoritmlari o'rganildi. Naive Bayes algoritmi bayes statistikasi asosida har bir kalit so'z yoki iborani tegishli toifaga ajratadi, SVM esa yuqori samaradorlik bilan ikki o'lchamli fazoda matnlarni toifalash imkonini beradi. Shuningdek, K-yaqin qo'shnilar (KNN) va logistik regressiya usullari orqali ham matnlarni tasniflash ishlari amalga oshirildi. Matnlarni toifalashda so'zlarni raqamli shaklga aylantirish, ya'ni vektorlashtirish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda Word2Vec va TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) kabi vektorlashtirish texnologiyalari qo'llanilib, so'zlarning semantik aloqalarini tahlil qilish imkoniyati yaratildi. Word2Vec matnlarni semantik jihatdan tasniflashda yuqori samaradorlik ko'rsatsa, TF-IDF esa matnda ko'p uchraydigan va ahamiyatli so'zlarni ajratish orqali to'g'ri toifalashga yordam berdi. Bundan tashqari, chuqur o'qitish usullaridan foydalanib, neyron tarmoqlar asosida matnlarni toifalash sinovlari o'tkazildi. Bunda konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) qisqa matnlarni, takrorlovchi neyron tarmoqlar (RNN) esa uzun matnlarni ketma-ketlikda tahlil qilish imkoniyatiga ega ekanligi ko'rsatildi.

Tadqiqot uchun quyidagi usullar qo'llanildi:

- Supervizorli mashinali o'rganish algoritmlarini qo'llash, jumladan, logistik regression, support vector machines, gradient boosting.
- Enskriptlanmagan matnlarni semantik xususiyatlari asosida tasnif qilish.

• Enskriptlanmagan va enskriptlangan matnlarni birlashtirib klassifikatsiya qilish.

Results (Natijalar)

Tadqiqot natijalari Naive Bayes va SVM usullarining matnlarni tezkor va yuqori aniqlik bilan toifalashda samarador ekanligini ko'rsatdi. Ayniqsa, katta hajmdagi matnlarni tasniflashda bu usullar kuchli natijalar berdi. Vektorlashtirish texnikalari, xususan, Word2Vec va TF-IDF, matnlarni aniq va to'g'ri toifalash imkonini berdi. Ushbu yondashuvlar so'zlar o'rtasidagi semantik bog'lanishlarni tahlil qilishda yuqori samaradorlik ko'rsatdi, bu esa toifalashning sifatini sezilarli darajada oshirdi. Chuqur o'qitish algoritmlari, masalan CNN va RNN, esa uzundan-uzoq matnlarni kontekstual jihatdan tahlil qilishda yuqori natijalar berdi. Ijtimoiy tarmoqlar va yangiliklar saytlaridagi matnlar uchun bunday algoritmlar foydali bo'ldi. Sinov natijalarida grafiklar va jadvallar orqali yuqori aniqlik ko'rsatilgan va algoritmlarning samaradorligi aniqlandi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, chuqur o'qitish usullari matnlarni mavzular bo'yicha tasniflashda samarali bo'lib, murakkab tuzilmalarga ega matnlar uchun ham yuqori natijalar beradi.

Tadqiqot uchun quyidagi usullar qo'llanildi:

- Supervizorli mashinali o'rganish algoritmlarini qo'llash, jumladan, logistik regression, support vector machines, gradient boosting.
- Enskriptlanmagan matnlarni semantik xususiyatlari asosida tasnif qilish.
- Enskriptlanmagan va enskriptlangan matnlarni birlashtirib klassifikatsiya qilish.

Discussion (Munozara)

Tadqiqot natijalariga ko'ra, matnlarni toifalash algoritmlari turli sohalarda keng qo'llanilishi mumkin. Naive Bayes va SVM kabi algoritmlar oddiy matnlarni tezkor tasniflashda samarali ishlasa-da, chuqur o'qitish yondashuvlari murakkab va kontekstual matnlarni to'g'ri tasniflashda ustunlik ko'rsatdi. Oldingi tadqiqotlar bilan taqqoslaganda, bu ishda chuqur o'qitish algoritmlarining kontekstual jihatdan aniq toifalash imkoniyatlarini kengaytirganligi ko'rindi. Bundan tashqari, Word2Vec va TF-IDF texnologiyalarining semantik jihatdan tahlil qilishdagi roli ham o'rganildi va oldingi tadqiqotlar natijalari bilan uyg'unligini ko'rsatdi. Shuningdek, neyron tarmoqlar yordamida matnlarni chuqur semantik tahlil qilishning toifalash jarayonini yaxshilashga olib kelishi qayd etildi. Kelajakda matnlarni toifalash samaradorligini oshirish uchun chuqur semantik tahlil va kontekstual ifodalarni hisobga oluvchi algoritmlar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, matnlarni klassifikatsiya qilish uchun supervizorli mashinali o'rganish algoritmlari va semantik xususiyatlardan foydalanish samarali yechim bo'lishi mumkin. Bunda enskriptlangan matnlarni ham hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, klassifikatsiya qilish uchun foydalaniladigan algoritmlar va xususiyatlarni to'g'ri tanlash ushbu jarayonning samaradorligini oshiradi. Shuningdek, klassifikatsiya tizimini doimiy ravishda yangilash va sozlash zarur.

Conclusion (Xulosa) Matnlarni mavzular yoki kategoriyalar bo'yicha klassifikatsiya qilish zamonaviy sun'iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalarida katta rol o'ynaydi. Tadqiqot davomida Naive Bayes, SVM, KNN, Word2Vec, TF-IDF kabi usullar va chuqur o'qitish algoritmlarining samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, matnlarni muvaffaqiyatli toifalash uchun bir necha usullarning birgalikdagi qo'llanishi yuqori natijalar beradi. Kelajakda ushbu jarayonni yanada optimallashtirish va chuqurroq tahlil qilish uchun chuqur o'qitish asosidagi yangicha algoritmlar va so'zlarni ifodalash texnikalarini rivojlantirish zarur bo'ladi. Shu orqali matnlarni

toifalash texnologiyasi katta hajmdagi matn ma'lumotlarini samarali boshqarish va tahlil qilishda yuqori natijalar beradi.

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, matnlarni kategoriyalash va klassifikatsiya qilish uchun supervizorli mashinali o'rganish algoritmlari va semantik xususiyatlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Bunda enskriptlangan matnlarni hisobga olish ham muhimdir. Klassifikatsiya tizimini doimo yangilash va sozlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.
2. Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. arXiv preprint arXiv:1301.3781.
3. Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.
4. Kim, Y. (2014). Convolutional neural networks for sentence classification. arXiv preprint arXiv:1408.5882.
5. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. arXiv preprint arXiv:1810.04805.
6. B.Umarov, M.Hakimov., "International journal of scientific researchers", "Su'niy intellekt tizimlarida qayta tiklashga asoslangan o'qitish" 2024y.